

DOI:

ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» В ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ
БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ*Гордієнко А. С., студентка**науковий керівник – доц. Медведь О. В.**Національний аерокосмічний університет ім. М. С. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Поняття інформації належить до основних понять науки про управління й тісно пов'язане з такими поняттями, як «інформаційні ресурси», «інформаційні технології», «інформаційне забезпечення», «інформаційні системи», «інформаційні структури», «інформаційна комунікація» тощо. Для того щоб дати найбільш повне визначення інформації, необхідно звернути увагу на те, що в її основі лежить взаємозалежність пари об'єктів – джерела й споживача інформації. Джерелами інформації, насамперед, є природні об'єкти: люди, тварини, рослини, планети та ін. Разом із цим з розвитком науки й техніки джерелами інформації стають наукові експерименти, машини, апарати, технологічні процеси. Значний також перелік об'єктів, що є споживачами інформації: люди, тварини, рослини, різноманітні технічні пристрої тощо.

Виходячи зі сказаного, подають таке визначення інформації: інформація – сукупність відомостей про певні об'єкти, явища, процеси. Більш змістовним є твердження, що інформація є вибором одного варіанта (або кількох) із багатьох можливих і рівноправних. Слово «рівноправних» означає, що всі варіанти, із яких роблять вибір, мають щось спільне, тобто належать одній множині. У наукових працях розглянуто три основних варіанти вказаного вибору: якщо вибір підказаний (або вказаний), то йдеться про одержання (рецепцію) інформації; якщо вибір зроблений самостійно і випадково, то говорять про виникнення інформації; і, нарешті, якщо вибір однозначно визначений ситуацією або попередніми подіями (тобто вибору, по суті, немає), то про інформацію взагалі говорити не доводиться.

Найдавнішими й найпоширенішими інформаційними системами в історії людства слід вважати бібліотеки. Здавна в бібліотеках збирають книжки (або їхні аналоги), зберігають їх, дотримуючись певних правил, створюють каталоги різного призначення для полегшення доступу до книжкового фонду. Видаються спеціальні журнали й довідники, що інформують про нові надходження, ведуть облік видавання.